

ERON TARIXSHUNOSLIGIDA TURON YANGI TOSH DAVRI XRONOLOGIYASI VA MADANIY HAYOTIGA OID QARASHLAR

Xojamberdiyev E. Sh.

Tarix instituti mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18999915>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Eron olimlarining yangi tosh davri Turon ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga oid umumiy yondashuv va qarashlari aks etgan. Jumladan, neolitni davrlashtirish masalasi, xo'jalik turlari, me'morchilik, kulolchilik, hamda madaniy xususiyatlar masalasida Eron tadqiqotchilarining ayrim qarashlari qayd etilgan. Shuningdek, sovet davri, milliy va G'arb tadqiqotlardagi ma'lumotlar asosida Eron hamda Yaqin Sharqdagi yodgorliklar qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kaltaminor, Joytun, Namozgoh va Ano'v madaniyatlari, Cho'pontepa, Chag'alli, Tog'aloqtepa, Pessejiqtepa, Bomi, Kopetdog' tizmasi, Eron platosi diaxronik tahlil.

Eron tarixshunosligida Turonning neolit davrini tadqiq etishda janubiy-g'arbiy mintaqaga (Turkmaniston va Xorazm) ko'proq e'tibor qaratilgan. Kaltaminor, Joytun, Namozgoh va Ano'v madaniyatlari sovet davri, milliy va G'arb tadqiqotlardagi ma'lumotlar asosida Eron hamda Yaqin Sharqdagi yodgorliklar bilan qiyosiy tahlil qilingan. Ushbu tahlillar natijasida neolitni davrlashtirish, xo'jalik turlari, me'morchilik, kulolchilik, hisob-kitob va o'lchov birliklari, yozuv hamda madaniy xususiyatlar masalasida ayrim qarashlar qayd etilgan.

Davrlashtirish masalasi. Eron arxeologlari Turkmaniston hududidagi Joytun madaniyatini Eron neolitining yorqin namunasi sifatida talqin qilib, uni davrlashtirishda quyidagi ikki ilmiy an'anaga tayanishgan:

Brinchisi sovet arxeologiya maktabi bo'lib, unga ko'ra, Joytun madaniyati sopol buyumlar shakli va bezaklaridagi o'zgarishlar kesimida uch bosqichga bo'linadi: 1. Qadimgi Joytun (mil. avv. 6200–5800) 2. O'rta Joytun (mil. avv. 5800–5400) 3. So'nggi Joytun (mil. avv. 5400–5000) [1:98]. Bu bo'linish moddiy madaniyat buyumlarining tasnifiy tahlili va Joytun, Cho'pontepa, Chag'alli, Passajiqtepa, Bomi Ano'v kabi yodgorliklarning stratigrafik ma'lumotlariga asoslanadi. Seyid Sajjodiy, Malik Shohmirzodiy, Lebof Xonikiy kabi tadqiqotchilar bu borada har bir bosqichni tegishli yodgorliklar misolida ko'rsatib berganlar [2: 105; 3:563]. Jumladan, Seyid Sajjodiy qadimgi neolitga Joytuntepa va Cho'pontepaning quyi qatlamlarini; o'rta neolitga Cho'pontepaning yuqori qatlamlari, Tog'aloqtepa; so'nggi neolitga Chag'allining yuqori qatlamlarini kiritadi [1:130].

Sovet arxeologlari taqdim etgan mazkur davriy bosqichlar Sodiq Malik Shohmirzodiy tomonidan ham qayd etilgan. Faqat, unda Seyid Sajjodiy sanab o'tgan har bir bosqichga xos yodgorliklar nomi nisbatan to'liqroq keltiriladi. Ya'ni, qadimgi davr – Joytuntepa, Cho'pontepa va To'g'aloqtepaning quyi qatlamlari; o'rta davr – Cho'pontepa, To'g'aloqtepa, Bomi, yangi Niso, Pessejiqtepa va Monjuqlitepaning yuqori qatlamlari; so'nggi davr – Chag'allitepaning yuqori qatlamlari [2: 362].

Ikkinchi davrlashtirish an'anasi Amerika arxeologiya maktabiga tegishlidir. Seyid Sajjodiy keyingi tadqiqotlar, xususan F. Xibbertning radiokarbon (C-14) tahlili natijalariga asoslanib taklif qilgan muqobil davrlashtirishni ham ko'rsatadi. Uning fikricha, F. Xibbert taklif qilgan quyidagi uch bosqichli davr nafaqat kengaygan, balki, yangicha nomlanishni olgan: 1. Kopetdog'

I (mil. avv. 6200 – 5500); 2. Kopetdog' II (mil. avv. 5500 – 5100) 3. Kopetdog' III (mil. avv. 5100 – 4500) [1:125].

Eron tadqiqotchilari yuqoridagi ikki yondashuvni taqqoslar ekan, mintaqaning neolit davrini Joytun misolida miloddan oldingi 6-ming yillikka, Erondagi Sangi-Chaqmoq manzilgohi orqali esa 7-ming yillik o'rtalariga bog'laydilar [1:136].

Seyid Sajjodiy fikricha Turon neolitini davrlashtirish mezonlari o'zgarib borishi nisbiy usuldan mutlaq (radiokarbon) tahlilga o'tilishi bilan bog'liq. Shu sababli mavzu tarixshunosligidagi ilmiy qarashlarning yangilanib borish jarayonini inobatga olish muhim [1:137]. Sodiq Malik Shohmirzodiy ham Joytunning radiokarbon tahlili asosidagi so'nggi sanasi sovetcha talqindan ko'ra ishonchliroq deb baholaydi. Seyid Sajjodiy bu borada neolitdan mistosh asriga o'tish bosqichini alohida tahlil qilib, bugungi kunga qadar Ano'v IA madaniyatini (mil. avv. 4500 – 4000 yillar) davrlashtirish asosiy muammolardan biri deb hisoblaydi. Uning fikricha sovet tadqiqotchilari taklif qilgan sanalar nisbiy bo'lib, ularda radiokarbon usulida olingan ma'lumotlar yetarli emas [4:126].

Muallif A. V. Vinogradov va A. Marushenkolarning tadqiqotlariga tayanib, Turonda 1000 ga yaqin neolit davri yodgorliklari mavjudligini qayd etadi. Biroq, ularning aksariyati stratigrafiyaga ega emasligi, ya'ni, madaniy qatlamlarining arxeologik jihatdan chuqur tahlil qilinmaganini tanqid qilgan. Buni 20-yuzyillikning ikkinchi yarmidagi sovet arxeologiyasiga xos kamchilik sifatida baholaydi. Uning fikricha, sovet davrida yodgorliklarni keng qamrovli ro'yxatga olish va xaritalash ishlari yaxshi olib borilgan. Ammo, ularni chuqur qazib o'rganishga yetarli mablag' ajratilmagan. Mazkur omil Parviz Varjovand tomonidan ham kamchilik sifatida keltiriladi [4:127].

Eron olimlari Turondagi neolit manzilgohlarini o'zaro va mintaqalararo qiyoslashda asosan ularning jo'g'rofiy tavsifiga e'tibor qaratganlar. Bu quyidagi uchta yo'nalishda amalga oshirilgan: 1. Bir madaniyat doirasidagi yodgorliklarni qiyoslash. 2. Turli hamohang madaniyatlarni qiyoslash. 3. Davriy ketma-ketlikdagi madaniyatlarni qiyoslash (diaxronik tahlil). Bu borada Kopetdog' tizmasi etaklarida shakllangan ilk o'troq dehqonchilik madaniyati – Joytun doirasidagi manzilgohlar tadqiqot ob'ekti sifatida tanlab olingan. Sovet arxeologlari tomonidan ishlab chiqilgan an'anaviy davrlashtirishga tayanib, ushbu madaniy yodgorliklar joylashuviga ko'ra guruhlarga ajratilgan. Shundan so'ng, tosh qurollar, sopol buyumlar, me'morchilik va san'at namunalari o'zaro qiyoslangan.

Lokal miqyosdagi qiyosiy tahlilda Turondagi 20 dan ortiq yodgorlik g'arbiy, markaziy va sharqiy guruhlarga taqsimlangan. Ular o'rtasidagi umumiy va farqli xususiyatlar tizimli tasniflanadi. Jumladan, Seyid Sajjodiy Kopetdog'ning janubiy etaklaridagi o'troq dehqonchilik madaniyati (Joytun) bilan shimolda, Xorazm va Qizilqum vohalarida yashagan ovchi-termachi va baliqchilar madaniyati (Kaltaminor) o'rtasida keskin tafovut borligiga oid V. M. Masson qarashlarini tasdiqlaydi [5: 100-163]. Muallif neolit davrida Turonda ikki xil xo'jalikka asoslangan madaniyat mavjud bo'lgan deb hisoblaydi. Ushbu fikrini ikki hududdagi turar joylar (bir oilalik uylar va katta jamoaviy kulbalar), mehnat qurollari (o'roq, pichoqlar va o'q uchlari) farqli ekani bilan izohlaydi. Shuningdek, Turkmanistondagi Chaqmoqlitepa va Chag'allitepa madaniyati vakillarining bir muddat yonma-yon yashaganligi haqidagi O. Berdiyevning qarashlarini ham qo'llaydi [6: 11-45]. Ushbu makonlarda yangi turdagi naqshindor sopol idishlar va rivojlangan me'morchilikning (ko'p xonali uylar) shakllanishi ularning Joytun madaniyatidan keskin farqlovchi xususiyat ekanini ta'kidlaydi. Bu qiyoslash orqali Turonda

neolit davridagi madaniy jarayonlar bir chiziqli emas, balki, murakkab va ko'p qirrali bo'lgan, degan xulosaga keladi [1:139].

Seyid Sajjodiy Joytun madaniyati ildizlarining dastlabki bosqichlari hali to'liq ma'lum emas deb hisoblaydi. Bu muallifning ehtiyotkor va xolis qarashidan dalolatdir. U mavjud ma'lumotlar asosida qat'iy xulosa chiqarishdan tiyilib, madaniyatning kelib chiqishi masalasi ochiq qolayotganini tan oladi [1:140]. Joytundagi va Chag'g'alitepadagi madaniy qatlamlarni bilvosita solishtirish orqali madaniyatning uzoq vaqt davomida mavjud bo'lgani va rivojlanganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Pessejiqtepa, Cho'pontepa va To'g'aloqtepa uylarining me'morchilik uslubini bir xil reja va yagona qurilish an'anasi sifatida ko'radi. Olim A. V. Vinogradov fikriga tayanib, Kaltaminor makonlaridagi o'q uchlarining kelib chiqishi va tarqalishiga oid aniq tasnifiy tahlilni keltirib o'tadi. Unga ko'ra, ushbu o'q uchlarining namunalari Joytun, Cho'pontepa va Jabal g'orining VI, V va VA qatlamlarida ham topilgan. Muallif shuningdek, Namozgoh II madaniyatiga oid Qoratepa, Gyoksur sopol buyumlari o'zaro o'xshashligini tan oladi. Biroq, idishlarning tuzilishi va shaklida ayrim farqlar ham bor deb hisoblaydi. Bu tadqiqotchining ma'lum darajadagi tahliliy ehtiyotkorligini ko'rsatadi.

Umumiy holda Eron arxeologlarining neolit davri yodgorliklariga oid yondashuvlari keng qamrovli tarixshunoslikka asoslangan tizimli tahlildan iborat deyish mumkin. Ularning qarashlari yangi bir nazariyani ilgari surishdan ko'ra, mavjud arxeologik ma'lumotlarni qiyoslab, ulardagi o'xshashlik va tafovutlar orqali tarixiy jarayonlar mohiyatini ochib berishga qaratilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. سید منصور سید سجادی. باستانشناسی آسیای مرکزی. جلد اول. تهران. ۱۳۹۴. ص. ۹۸.
2. صادق ملک شاهمیرزادی. باستانشناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی. تهران. ۱۳۸۳. ص. ۳۸۰.
3. رجبعلی لباف خانیکی. سفال نماد فرهنگ مشترک ایران و آسیای میانه // باستانشناسی و تاریخ. شماره ۴. ۱۳۸۷. ص. ۷۴۱ - ۷۶۳.
4. پرویز ورجاوند. نگاهی به پیشینه چگونگی و ارزش بررسیهای و کاوشهای باستانشناسی در آسیای میانه. فرهنگ و زندگی. تهران. ۱۳۵۷. ص. ۱۲۷.
5. Массон В. М. Поселения Джейтун. – Ленинград: Наука, 1971. – С. 208.
6. Бердиев О. К. Древнейшие земледельцы Южного Туркменистана. – Ашхабад. – 1969. – С. 110.